

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni.....	410
	Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
	Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi.....	413
	Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
	Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar.....	417
	Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
	Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
	Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
	Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	424
	G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
	Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
	Abdug'afur Avliyoqulov	
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish.....	432
	Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
	Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren.....	436
	Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli.....	441
	Boltayeva Xolida	
	O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar.....	446
	Karimova Gulhumor Shodi qizi	
	Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari.....	449
	Omonova Oygul Qodir qizi	
	Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
	Rustamov Bektosh Ximmatovich	
	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
	Saddinov Alisher Atadjanovich	
	How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
	Sarvinoz Mirzaliyeva	
	Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
	Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
	Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
	A. A. Nuritdinov	
	Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash.....	472
	Amonova Mahbuba Olimovna	
	Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish.....	476
	Asqarova Dilafuz	
	Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya.....	479
	Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi	
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari.....	483
	Ibragimov Aziz Tulkunovich	
	Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni.....	487
	Otajonova Dilrabo Ramil qizi	
	Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili.....	491
	Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi	
	Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida).....	495
	Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari.....	500
	Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	

INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'RGATISHDA ELEKTRON KORPUSLAR, KWIC, WORD SKETCH VA KONKORDANS USULLARINI QO'LLASH

Amonova Mahbuba Olimovna

Buxoro shahar 43-umumta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Korpus tilshunosligining taraqqiyoti ingliz tilini chet tili sifatida o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada elektron korpuslar, konkordanslar, KWIC texnologiyasi va so'z tasvirlari (word sketch)ning ta'lim jarayonidagi qo'llanilishi yoritiladi. BNC va COCA korpuslari bilan ishlash natijasida olingan empirik ma'lumotlar tahlili korpus metodlarining o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, konkordans, KWIC, word sketch, ingliz tili, chet tili, leksik kompetensiya, elektron korpuslar.

Abstract: The development of corpus linguistics is creating new opportunities for teaching English as a foreign language. This article explores the application of electronic corpora, concordances, KWIC technology, and word sketches in the educational process. The analysis of empirical data obtained from working with the BNC and COCA corpora demonstrated that corpus-based methods are effective in enhancing students' vocabulary acquisition.

Key words: corpus linguistics, concordance, KWIC, word sketch, English language, foreign language, lexical competence, electronic corpora.

Аннотация: Развитие корпусной лингвистики открывает новые возможности для преподавания английского языка как иностранного. В статье рассматривается применение электронных корпусов, конкордансов, технологии KWIC и лексических профилей (word sketch) в образовательном процессе. Анализ эмпирических данных, полученных при работе с корпусами BNC и COCA, подтвердил эффективность корпусных методов в формировании лексической компетенции учащихся.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, конкорданс, KWIC, word sketch, английский язык, иностранный язык, лексическая компетенция, электронные корпусы.

KIRISH

Korpus tilshunosligi til hodisalarini o'rganish yondashuvlarini tubdan o'zgartirib, tadqiqotchilarga asl matnlarning keng qamrovli to'plamlaridan foydalanish imkoniyatini yaratdi. Tilshunoslikda korpus yo'nalishining asoschisi Jon Sinkler tilning haqiqiy ishlashini tushunish uchun korpus ma'lumotlarining inqilobiy ahamiyatini ta'kidlagan edi: "Korpusdan foydalanish til tadqiqotiga tom ma'noda yana bir jihat qo'shadi" [1-b. 62]. Zamonaviy elektron korpuslar milliardlab so'z qo'llanishlarini o'z ichiga oladi. Bu birliklar an'anaviy tahlilda aniqlab bo'lmaydigan qonuniyatlarni ochish imkonini beradi. 1960–yillarda ishlab chiqilgan KWIC (Key Word in Context) texnologiyasi hamda raqamlashtirish korpus tahlilini yangi bosqichga olib chiqdi. Maykl Stabbs ta'kidlaganidek, "korpus usullari til egalarning o'zlari ham aniq bilmagan holda intuitiv ravishda foydalanayotgan yashirin til qo'llanish qoliplarini ochib beradi" [2-b. 13].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning metodologik asosini konkordans tahlili (KWIC), so'z tasviri (word sketch), kollokatsiya tahlili, kalit so'zlar tahlili, chastota va dispersiya tahlili tashkil etadi.

Tadqiqotning tajriba qismi B1–B2 darajadagi 60 nafar maktab o'quvchisi bilan olib borildi. Ular ikki guruhga bo'lindi. Nazorat guruhi lug'at materialini an'anaviy usullar bilan o'rgandi. Tajriba guruhi esa maqsadli so'z birik-

malarining kollokatsiyalari va grammatik qo'llarini tahlil qilish uchun Sketch Engine platformasidan foydalandi. Lug'atni o'zlashtirishning miqdoriy ko'rsatkichlari turli vaqt oralig'ida o'tkazilgan testlar orqali qayd etib borildi.

T. MakEneri va E. Xardi "Korpus lingvistikasi: metod, nazariya va amaliyot" [3] nomli fundamental asarida korpus ma'lumotlarini tilni o'qitishda qo'llash yondashuvlarini tizimlashtirgan. Mualliflar uchta asosiy yo'nalishni ajratib ko'rsatadilar:

1. talabalarning korpuslardan bevosita foydalanishi (ma'lumotlarga asoslangan o'rganish),
2. korpusga asoslangan o'quv materiallarini yaratish,
3. darsliklarni korpusga yo'naltirilgan tahlil qilish.

L. Flauerdyu nofilologik talabalarning akademik lug'atni o'zlashtirishida korpus konkordanslarining samaradorligini namoyish etgan. Uning tadqiqoti konkordanslar bilan ishlash ko'p ma'noli so'zlarning semantik nozikliklarini chuqur tushunishga yordam berishini ko'rsatdi [4-b. 342].

A. Boulton tillarni o'qitishda korpuslarni qo'llash bo'yicha 64 ta empirik tadqiqotning meta-tahlilini o'tkazgan va korpus usullarining yuqori samaradorligini ko'rsatuvchi $d = 0.95$ o'rtacha ta'sir hajmini aniqlagan [5-b. 361].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi empirik ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilish jarayonlariga asoslanadi. Ma'lumotlar asosan o'quvchilarning amaliy faoliyati, test sinovlari hamda kuzatuv natijalari orqali olindi. Tadqiqot davomida BNC va COCA kabi yirik korpuslardan foydalanilib, frazali fe'llar, kollokatsiyalar va grammatik qo'llarning qo'llanishi bo'yicha namunaviy misollar yig'ildi. Ushbu misollar Sketch Engine platformasi orqali tanlab olindi va o'quvchilarga taqdim etildi. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi turli bosqichlarda o'tkazilgan dastlabki, yakuniy hamda kechiktirilgan testlar orqali qayd etildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari, xususan chastota, dispersiya va taqqoslash metodlari asosida qayta ishlanib, nazorat va tajriba guruhlarida o'rtasida farqlar aniqlandi. Kollokatsiyalarni aniqlashda word sketch texnologiyasi qo'llanildi va ma'lumotlar semantik hamda grammatik xususiyatlariga ko'ra guruhlashtirildi. Shuningdek, modal fe'llarning qo'llanishi COCA korpusidan olingan materiallar asosida chastota tahliliga tortildi. Natijalar o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'zgarishlarni ilmiy asosda baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajribaning birinchi bosqichi konkordanslarni tahlil qilish orqali frazali fe'llarni (*look after, find out, put off, take up, come across, set up, turn out, look into*) o'zlashtirishga qaratildi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar Britaniya milliy korpusidan olingan, har bir frazali fe'lning ishlatilishiga oid 50 tadan misolni o'z ichiga olgan namunalar ustida ishladilar.

The screenshot shows the BNC interface with search results for the phrase "look after". The interface includes a search bar, navigation tabs (SEARCH, FREQUENCY, CONTEXT, ERROR), and a list of search results. The results are sorted by genre and show the frequency of the phrase in various contexts.

Row	Code	Context
1	DCH S_meeting	same as doing it in a group where we have our own particular prisoners to look after. So as far as this meeting's concerned, erm, most of
2	DCH S_meeting	, every Amn— each Amnesty Group has er usually nowadays one er (unclear) given to look after and our most recent prisoner was er Sabri Lushie, is that the right
3	FUK S_meeting	do it and we (unclear) (SP:FUKPSUNK) (unclear) (SP:PS1US) for him we also (SP:FUKPSUNK) Mm. (SP:PS1US) look after all his safety issues. The, the problem is if it—
4	FUL S_meeting	the bit that I found most interesting was at least the Board are trying to look after our interests in that respect. Er and I think it's, watch
5	G4X S_meeting	(SP:PS26Y) Anyway, (SP:G4XPSUNK) (unclear) got our friend, (SP:PS273) Be interesting to fi— to look after their I I P, (SP:PS26Y) (unclear) well I sent you the report dic
6	G5K S_meeting	(unclear) I was only thinking of the the tendency to care for the world and look after it and worship (SP:PS2B5) Yeah, (SP:PS2B8) it, you know. Cos it
7	GY4 S_meeting	anyway, in fact probably that's what happens in your street. You all look after each other. If someone goes away on holiday, you may well give
8	GY4 S_meeting	people don't know each other too well. We try and get them to look after each other. Th— the crime problem, as we've already said is
9	GY4 S_meeting	and can't do that getting a neighbour to do it for you, to look after your house, shut the curtains at night and opening them during the day
10	H49 S_meeting	, erm but we will grass-seed it erm with Don, er our groundsman will look after and maintain that er so that it'll be reinstated er over the next
11	HUT S_meeting	information for me, namely that the diocese are anticipating that (—) will remain to look after (—), I gather. I mean, I think that came through the
12	HYJ S_meeting	all the boxing club is for youths, and I think they've got to look after the youths erm, try and find something for them to do, as
13	HYX S_meeting	money actually in production, (SP:PS3L0) So we should be asking the other committees to look after their carry forwards, to give some of their carry forwards to us
14	J3P S_meeting	example of the disadvantaged and those who can least afford it, to er, look after themselves who're having to suffer. Er, we, we, we
15	J3P S_meeting	er, handicapped people er, and their report, we're being pressurized to look after them as well. But the money isn't there to do the proper

1-rasm: BNC interfeysi

1-jadval: Frazali fe'llarni bilish bo'yicha test natijalari

Guruh	Dastlabki sinov (%)	Yakuniy sinov (%)	Kechiktirilgan sinov (%)
Nazorat guruhi	42.3	68.7	61.2
Eksperimental guruh	43.1	84.5	79.8

Otlar qatnashgan kollokatsiyalar tahlili tadqiqotning ikkinchi qismini tashkil etdi (sifat + ot: *empirical evidence, longitudinal study*; fe'l + ot: *conduct research, collect data*; ot + of + ot: *analysis of variance, effects of treatment*). Word Sketch texnologiyasi o'quvchilarga o'rganilayotgan so'zlarning odatiy birikmalarini ko'rgazmali tarzda aks ettirish imkonini berdi (evidence uchun: *robust/compelling evidence, evidence suggests/indicates*; data uchun: *collect/analyse/process data*; context uchun: *in the context of*; framework uchun: *theoretical/conceptual framework*). Ish akademik nutqda tez-tez uchraydigan 30 ta ot (*evidence, data, analysis, method, approach, context, factor, hypothesis, framework, variable, outcome, literature, strategy, process, assessment, argument, perspective, model, function, structure, policy, environment, mechanism, phenomenon, implication, requirement, effect, issue, resource, scheme, trend*) bilan olib borildi. Tajriba guruhi odatda birga qo'llaniladigan kollokatsiyalarni yaxshiroq tanlay oldi (*make an analysis o'rniga carry out/conduct an analysis; strongly significant effect o'rniga statistically significant effect; many evidences o'rniga much evidence / a body of evidence; a research o'rniga a piece of research* yoki shunchaki *research*).

2-jadval: Kollokatsiyalarni qo'llashning aniqlik darajasi

Kollokatsiya turi	Nazorat guruhi	Eksperimental guruh
Adjective + Noun	54.6	78.3
Verb + Noun	48.2	71.9
Noun + Noun	51.7	69.4

Tadqiqotning uchinchi qismi korpus tahlili orqali grammatik qoliplarni o'zlashtirishga qaratildi. O'quvchilar COCA korpusidagi turli tuzilmalarning qo'llanish chastotasini tahlil qilish orqali modal fe'llarning ishlatilishini o'rgandilar. Konkordanslar bilan mustaqil ishlash o'quvchilarning tilshunoslik kompetensiyasini rivojlantirdi va ularning lingvistik tahlil ko'nikmalarini shakllantirdi. E'tiborli jihati shundaki, tajriba guruhidagi o'quvchilar yozma topshiriqlarni bajarishda korpus manbalariga o'z tashabbusi bilan murojaat qila boshladilar.

3-jadval: Yozma ishlarda modal fe'llarning ishlatilishi

Parametr	Nazorat guruhi	Eksperimental guruh
Modal fe'llarning xilma-xilligi	4.2	6.8
Qo'llanilishning aniqligi (%)	72.4	87.6
Registriga muvofiqlik (%)	68.3	85.1

Olingan natijalar T. Kobbning xulosalariga mos keladi. U "korpus vositalari o'quvchilarga oddiy o'qish orqali erishib bo'lmaydigan yig'ilgan til tajribasini taqdim etadi" deya ta'kidlagan [6-b. 195]. Haqiqatan ham, konkordanslar bilan bir soat ishlash davomida o'quvchi bir oylik keng qamrovli o'qishga nisbatan ko'proq maqsadli leksik birlikning qo'llanilish misollariga duch keladi. Word Sketch texnologiyasini qo'llash, ayniqsa, mavhum so'zlarni o'zlashtirishda juda samarali bo'ldi.

A. N. Oveshkova korpus usullarining o'quvchilar mustaqilligini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlagan [7-b. 72]. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning tadqiqot ko'nikmalari shakllanganini kuzatishlarimiz tasdiqladi. Kurs yakuniga kelib, ishtirokchilarning 73 foizi til farazlarini tekshirish va qo'llanish misollarini izlash uchun korpus manbalaridan mustaqil foydalanishni davom ettirdi.

Shu bilan birga, korpus yondashuvining ayrim cheklovlari ham aniqlandi. Konkordanslar bilan ishlashning boshlang'ich bosqichi tahliliy ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmagan o'quvchilarda qiyinchiliklar keltirib chiqardi. Misollarning katta hajmli korpuslari bilan ishlash jarayonidagi axborot yuklamasi o'quvchilarning bir qismida diqqatning pasayishiga olib keldi. A. Kilgarrif "korpus ma'lumotlarini pedagogik jihatdan moslashtirish zarur"ligini ta'kidlagan edi [8-b. 63]. Bu bizning tadqiqotimizda o'z tasdig'ini topdi – dastlabki saralashsiz "xom" konkordanslardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish B1 darajasidagi o'quvchilar uchun samarasiz bo'lib chiqdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ingliz tilini o'qitish jarayoniga korpus texnologiyalarini joriy etish ushbu tadqiqotning empirik ma'lumotlari bilan tasdiqlangan holda katta didaktik salohiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Konkordanslar, KWIC texnologiyasi va leksik profillardan foydalanish til qonuniyatlarini chuqur anglashni shakllantiradi, o'quvchilarning metalingvistik qobiliyatini rivojlantiradi hamda mustaqil ishlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Korpus usullari tilni qo'llashning haqiqiy namunalariga kirish imkonini beradi, bu esa ayniqsa tabiiy til muhiti mavjud bo'lmagan sharoitda alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sinclair J. Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Corpus and Text – Basic Principles. Tuscan Word Centre. Available online from: <http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter1.htm>. – 2004 .
2. Stubbs M. Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. John Wiley & Sons, 2001.
3. McEnery T., Hardie A. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge University Press, 2011.
4. Flowerdew J. Corpora in Language Teaching. In: The Handbook of Language Teaching. – 2009. – C. 327–350.
5. Boulton A., Cobb T. Corpus Use in Language Learning: A Meta-Analysis. Language Learning. – 2017. – T. 67. – № 2. – C. 348–393.
6. Cobb T. From Corpus to CALL: The Use of Technology in Teaching and Learning Formulaic Language. In: Understanding Formulaic Language. Routledge, 2018. – C. 192–210.
7. Oveshkova A. N. Work with English Corpora as a Means of Promoting Learner Autonomy. Образование и наука. – 2018. – T. 20. – № 8. – C. 66–87.
8. Kilgarriff A. et al. Corpora and Language Learning with the Sketch Engine and SKELL. Revue française de linguistique appliquée. – 2015. – № 1. – C. 61–80.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.